

ARTS

THE PROSPECTS AND ATTRACTIVENESS OF ART MANAGEMENT AS A PROFESSION

Saruar N.,

*1st year master's student at Kazakh National Academy of Choreography – faculty of Art Management
Manager of tours, international and special projects department at Theatre «Astana Ballet»*

Kaliyeva L.

*Master of Business Administration
Leading PR manager at Theatre «Astana Ballet»*

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

Саруар Н.

*Магистрант 1 курса Национальной Академии Хореографий, факультет Арт Менеджмент
Менеджер отдела гастролей, международных и специальных проектов в театре «Астана Балет»*

Калиева Л.

*Магистр делового администрирования
Ведущий менеджер отдела PR в театре «Астана Балет»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491282>*

Abstract

The article discusses the advantages and features of the profession of art management as the most important mechanism that regulates and provides a management system in the field of culture and art, aimed at solving the problems of preserving and developing artistic creativity; augmentation of aesthetic, educational, cultural, educational, spiritual, moral and patriotic values; creation, presentation and promotion of a cultural product. The features of this profession are studied in various directions, closely related to art and business. In addition, the author presents an assessment of the demand for this profession in the labor market.

Аннотация

В статье рассматриваются преимущества и особенности профессии арт-менеджмент как важнейшего механизма, регулирующего и обеспечивающего систему управления в сфере культуры и искусства, направленную на решение задач сохранения и развития художественного творчества; приумножения эстетических, образовательных, культурно-просветительских, духовно-нравственных и патриотических ценностей; создания, презентации и продвижения культурного продукта. Исследуются особенности данной профессии в различных направлениях, тесно связанных с искусством и бизнесом. Кроме того, автор представляет оценку востребованности данной профессии на рынке труда.

Keywords: Culture is a combination of human knowledge, beliefs and norms of behavior that we adopt and then pass on to future generations. Art management is building a balance between creativity and business, determining compromises between priceless art and an adequate market price. Media space is an electronic environment, a plexus of social networks, audio resources, visual images, the focus of modern digital platforms and platforms, television, radio and film industry, PR (PR, from the English public relations - “public relations”) is a direction, which manages all external communications of the company. Marketing is an organizational function and set of processes of creating, promoting and providing a product or service to customers and managing relationships with them for the benefit of the organization. More briefly, marketing is an activity aimed at satisfying market needs in order to make a profit.

Ключевые слова: Культура - это сочетание людских знаний, убеждений и норм поведения, которые мы перенимаем, а затем передаем будущим поколениям. Арт-менеджмент - это построение равновесия между творчеством и бизнесом, определение компромиссов между бесценным искусством и адекватной рыночной ценой. Медиапространство - это электронная окружающая среда, сплетение социальных сетей, аудио ресурсов, зрительных образов, средоточие современных цифровых платформ и площадок, теле-радио и киноиндустрия, PR (PR, от англ. public relations — «связи с общественностью») - это направление, которое управляет всеми внешними коммуникациями компании. Маркетинг - организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли.

Отличительной чертой арт-менеджмента является развитие нравственной личности, обладающей профессиональными компетенциями руководителя, который может управлять творческими коллективами, организациями и объединениями в сфере культуры, искусства и образования, культурными центрами, творческими студиями и фирмами всех видов форм управления. Но, в первую очередь, деятельность арт-менеджера – это деятельность, направленная на регулирование процессов в сфере культуры и искусства, а также оказание влияния на экономическую, политическую, социальную и духовную составляющие общества. В данной статье рассматриваются преимущества арт-менеджмента, особенности данной профессии в различных направлениях, тесно связанных с искусством и бизнесом, а также будет представлена оценка востребованности данной профессии на рынке труда.

Каждый родитель хочет лучшего будущего для своего ребенка. Ни для кого ни секрет, что качественное образование является залогом успешного будущего и неотъемлемой частью будущих профессиональных компетенций. На сегодняшний день, если верить статистике, рынок труда перенасыщен юристами, экономистами и IT-специалистами, что влечет за собой низкий показатель трудоустройства и обесценивание данных профессий в целом. Что же касается арт-менеджмента, то в данной профессии есть большой потенциал трудоустройства в любой сфере деятельности и высокооплачиваемая заработная плата, поскольку в процессе обучения развиваются управленческое и стратегическое мышления, творческие и коммуникативные навыки.

Во-первых, арт-менеджмент в театральном искусстве является важным инструментом в управлении творческим коллективом и развитии театра — это деятельность, ограниченная по срокам, ресурсам и требованиям к продукту, для реализации которой необходимо знать и использовать закономерности проектного управления. У каждого театра есть арт-менеджер, где он является ключевым звеном в принятии решений таких, как утверждение репертуарного плана, стратегического плана развития, создание проектов, направленных на получение дополнительной прибыли, подбор персонала (HR), создание рекламных кампаний, организация гастролей театра. Все вышеперечисленные функции контролируются и управляются именно арт-менеджером. Можно сказать, что диапазон влияния на ключевые показатели развития театра в целом находится у представителя данной профессии. Однако одним театром ограничиваться не стоит. Арт-менеджер, как специалист, может проявить себя и на государственной службе в профильном министерстве или местном исполнительном органе. Деятельность будет направлена на организацию и проведение творческих проектов на республиканском или международном уровне по всем видам искусств с целью развития и популяризации национального искусства, создание и работа над проектами, пропагандирующими нравственные ценности

отечественной культуры, работа над проектами мирового уровня в области культуры и искусства. Для каждого государства важна динамика развития культуры во всех ее проявлениях, поэтому развитие культуры относится к числу ключевых приоритетов развития многих народов и стран. Национальная культура основана на историческом опыте, традициях, ментальности и направлена на сохранение собственного национального кода нации и уникальности народа. Культура сегодня – это мощный инструмент духовно-эстетического развития личности, формирования общенационального единства и интеграции страны в мировое сообщество.

Во-вторых, помимо театров и государственной службы, обладатель данной профессии может найти работу в сфере медиaprостранства и бизнеса. Арт-менеджмент на телевидении - это работа, связанная с рекламой, где необходимо обладать высокими коммуникативными навыками и безупречным знанием в бизнес-администрировании, маркетинге и PR. Также необходимо разбираться в жанрах эфирного времени (новостной, спортивный, детский, культурно-развлекательный, поскольку это влияет на коммерческий успех телеканала. Сама индустрия TV-бизнеса — это комплексное пространство, зависимое от арт-менеджера. Аналогичным является и радио пространство, где ключевым критерием успеха является направление и стиль радиовещания. Управление и развитие радиостанций, выбор времени, направления и стиля музыки находится под управлением узкопрофильных арт-менеджеров. Стоит признать, самым масштабным и зачастую прибыльным, эффективным и запоминающимся направлением в медиaprостранстве является концертная деятельность. Организация концерта местного или международного масштаба вовлекает в себя все вышеупомянутые навыки, инструменты и знания.

В – третьих, киноиндустрия, как искусство в целом, нуждается в арт-менеджменте. Стадия создания кино и выбор целевой аудитории, стадия реализации картины в прокат, получение дивидендов в виде кассовых, спонсорских, рекламных сборов, - все эти процессы напрямую связаны с арт-менеджментом. Высококвалифицированный арт-менеджер в киноиндустрии оценивается по достоинству и получает высокооплачиваемую почасовую оплату труда или огромные гонорары. Киноиндустрия отличается от теле-радио индустрии, а именно тесной связью с искусством и культурой. Однако нельзя отбрасывать в сторону и индустрию клипов. Музыка, нашедшая свое отражение в видео, производит совсем иной эффект для слушателя и зрителя. Наличие видеоклипа у группы или исполнителя является важным критерием для успеха. В конечном итоге работа, сопряженная с камерами и зрителями, имеет свои правила, законы и требования.

В заключение хочется отметить, что перспективность и востребованность профессии арт-менеджмент говорит сама за себя, так как все сферы культуры и искусства нуждаются в хорошо подго-

товленных и грамотных специалистах, которые готовы руководить коллективами в своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Выбор профессии крайне важный аспект в жизни подрастающего поколения, ведь это влияет на дальнейшее будущее абитуриента, учитывая интересность и перспективность выбранной профессии. Помимо описанных направлений арт-менеджмента существует еще множество других направлений, которые исследованы и требуют развития в эпоху постоянно динамичного меняющихся тенденций и трендов.

Список литературы:

1. SCRUM Революционный метод управления проектами / Джефф Сазерленд; перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление – ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 246 стр.
2. Все о музыкальном бизнесе / Дональд Пасман: перевод с англ. – М. Альпина Бизнес Букс, 2009. – 420 стр.
3. Personal Development all in one for Dummies / Rhena Branch, Mike Bryant, Kate Burton, Peter Mabbutt, Jeni Mumford, Romilla Ready, and Bob Willson; - «John Wiley & Sons, Ltd», 2007. - 552 pages.